

GERMENEVTIKA, E'TIQOD VA NUTQ – MA'NAVIY TARBIYANING ZAMONAVIY POYDEVORI SIFATIDA”

Rahimboy Jumaniyozov

Professor, "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti matbuot kotibi

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada falsafa va e'tiqodning tarixiy, nazariy hamda zamonaviy jihatlari hermenevtik tahlil asosida o'rganiladi. Xususan, e'tiqodli inson nutqining madaniyati, axloqiy qadriyatlar asosidagi tarbiya jarayonlari va bu jarayonlarda talqin madaniyatining o'rnini tahlil qilinadi. Shuningdek, masala mohiyatini ochishda hermenevtik yondashuvga e'tibor qavatildi.

Kalit so'zlar: Hissiyot, ma'naviy tarbiya, hermenevtik talqin, model, nutq, mahorat, notiq, tafakkur, natijadorlik, ma'naviy tarbiya, integratsiya, metodika, tajriba, hamkorlik, taraqqiyot, tendensiya, e'tibor, tarbiyaviy jarayon, muloqot, texnologiya, tahlil, qadriyat, qobiliyat.

ABSTRACT:

This article studies the historical, theoretical and modern aspects of philosophy and faith on the basis of hermeneutic analysis. In particular, the culture of speech of a person of faith, the processes of upbringing based on moral values, and the role of the culture of interpretation in these processes are analyzed. Also, attention was paid to the hermeneutic approach in revealing the essence of the issue.

Keywords: Emotion, spiritual upbringing, hermeneutic interpretation, model, speech, skill, speaker, thinking, effectiveness, spiritual upbringing, integration, methodology, experience, cooperation, development, tendency, attention, educational process, communication, technology, analysis, value, ability

Insoniyat taraqqiyoti tarixida falsafa va e'tiqod doimo jamiyatning ma'naviy poydevori bo'lib kelgan. Falsafa – inson tafakkurining mahsuli sifatida olamni anglash, inson borligi, uning jamiyatdagi o'rnini va mas'uliyati haqida chuqur mushohada yuritishga undasa, e'tiqod – qalb ehtiyoji sifatida ruhiy muvozanat va axloqiy me'yorlarni mustahkamlaydi. Bu ikki tushuncha ko'p asrlik tajriba davomida bir-birini to'ldirib, inson hayotiga ma'naviy asos bo'lib xizmat qilgan.

Zamonaviy jamiyatda falsafa va e'tiqodning o'zaro aloqasi tobora chuqurlashib borayotgan bir paytda, ularni hermenevtik yondashuv orqali tahlil etish zaruriyati vujudga kelmoqda. Hermenevtika – tushunish, talqin qilish san'ati bo'lib, nafaqat matnlar, balki insonning nutqi, qadriyatlari va xatti-harakatlarini ham mazmunan anglashni ko'zda tutadi. Aynan mana shu nuqtai nazardan, falsafa va e'tiqodni nutq

madaniyati va ma'naviy tarbiya bilan uyg'un holda o'rganish dolzarb bo'lib qolmoqda.

Dastavval, so'z falsafa va e'tiqodning germenevtik talqini haqida.

Germenevtika qadim yunon falsafasidan boshlangan bo'lib, dastlab matnlarni, ayniqsa diniy va falsafiy matnlarni to'g'ri tushunish va talqin qilish san'ati sifatida shakllangan. Keyinchalik u umumiy tafakkur tizimiga, inson ongini, dunyoqarashini va qadriyatlarini talqin qilish metodologiyasiga aylangan.

Falsafa inson tafakkurining eng yuksak shakli bo'lib, mavjudlikning mohiyatini, insoniy borliqning ma'nosini ochib berishga intiladi. E'tiqod esa inson qalbining ruhiy holatlarini, Allohga bo'lgan bog'liqlikni va ezgulikka ishonchni o'zida mujassam etadi. Germenevtik yondashuv esa aynan shu ikki sohani chuqur mushohada bilan tahlil qilish, ularning yashirin qatlamlarini ochib berish imkonini yaratadi.

E'tiqodiy matnlar – Qur'on oyatlari, hadislar, donishmandlar hikmatlari – bularning barchasi faqat zohiriy ma'no bilan emas, balki botiniy ma'no bilan ham boy. Ularni anglashda germenevtika – kontekstual, ijtimoiy va shaxsiy tajribaga asoslangan talqin – muhim rol o'ynaydi. Shu tariqa, falsafiy tafakkur bilan e'tiqodiy tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlik insonning ma'naviy kamolot sari yo'lini ochadi.

Zamonaviy germenevtiklar, jumladan, Gadamer, Riker va boshqalar talqin jarayonida subyektiv tushunish muhimligini ta'kidlaydilar. Bu jihatdan qaraganda, har bir insonning falsafiy va e'tiqodiy matnga bo'lgan munosabati, uni qanday anglash va qo'llash uslubi individual va ijodiy jarayon bo'lib, bu nutq madaniyatiga, muloqot shakllariga va tarbiyaviy yo'nalishlarga ham o'z ta'sirini o'tkazadi.

Nutq madaniyati va e'tiqodiy muloqot o'zaro chambarchas bog'liq.

Nutq – insonning ichki dunyosini, tafakkurini, e'tiqodini va qadriyatlarini ifodalovchi eng asosiy vositalardan biridir. E'tiqodiy asoslangan nutq esa o'zida nafaqat fikr va tuyg'uni, balki axloqiy mezonlar, muqaddaslik va ma'naviyatni ham mujassam etadi. Shunday ekan, nutq madaniyati e'tiqodning tashqi ifodasi sifatida ham qaraladi.

E'tiqodiy muloqotda so'zlashuv, eshitish, tushunish va talqin qilish jarayoni chuqur ma'naviy mas'uliyatni talab etadi. Qur'oni Karimda insonning so'zlariga alohida e'tibor berilishi, "yaxshi so'z – go'yo yaxshi daraxtdir" (Ibrohim surasi, 24-oyat) degan oyat orqali nutqning ma'naviy-axloqiy ahamiyati ko'rsatilgan. Bu oyatdagi talqin germenevtik yondashuv orqali qaralganda, inson nutqining jamiyatdagi ruhiy-madaniy iqlimga bevosita ta'sir qilishi ochiqatlanadi.

So'z tuzadi, so'z buzadi, olqish ham, qarg'ish ham u bilan, obodlik va barbodlik ham, omonlik va yomonlik ham, nazar va hazar ham, boshqacha aytganda, bunyodkor g'oyalar ham, vayronkor g'oyalar ham so'z bilan. Dunyoni,

ilmu fanni ushlab turadigan tayanch ham soʻz. Shuning uchun ham allomalardan biri Soʻz bir kun oʻz ishini toʻxtarsa, bildirgi, ertasiga toʻplar, zambaraklar ishga tushadi"- deyishi bilan haq edi.

Demak, soʻz falsafaning mayogʻi eʼtiqodning chirogʻi, ellarning yarogʻi desak, xato boʻlmas kerak. U qaysi tilda jaranglamasin, funksiyasi bir xil.

Eʼtiqod asoslangan nutq qanday tomonlari bilan ajralib turadi:

Samimiyat va halollik: Soʻz va amal birligining ifodasi muhim.

Faqat bilim bilan balandmas odam

Ahdu vafo bilan past odam

Soʻzi bilan ishi bir boʻlsa agar

Har narsadan muqaddas odam.

Sheʼrda taʼkidlanganidek, soʻz va ish birligi, til va dil, suvratu siyrat uygʻunligi, botiniy zohiriy olamning birligi muhim.

Shuningdek, muloqotning hurmat va bagʻrikenglik zamiriga qurilishi, soʻz orqali ilm, hikmat va axloqni targʻib qilish ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy jamiyatda diniy va falsafiy muloqot shakllari – maʼruzalar, bahs-munozaralar, targʻibot chiqishlari – aynan nutq madaniyati orqali jamoatchilik ongiga taʼsir koʻrsatadi. Biroq bu muloqotlarda nutq faqat fasohat va balogʻat bilan emas, balki mazmuni, niyati va ruhiy darajasi bilan baholanadi. Shuning uchun ham, eʼtiqodiy gʻoyalarni yetkazishda soʻzlovchi shaxsning nutq madaniyati – uning maʼnaviy darajasining koʻzgidir.

Nutqning xulqing oinasi, insonning oʻzligi uchun koʻzgu uning soʻzligidir. Germenevtik yondashuv esa bu nutqni oddiy muloqot emas, balki talqin jarayoni sifatida anglashga undaydi. Har bir aytilgan soʻz – tinglovchining shaxsiy dunyoqarashi, ijtimoiy tajribasi va eʼtiqodiy saviyasiga koʻra qabul qilinadi. Demak, eʼtiqodiy nutqda faqat aytish emas, balki qanday tushunilish masalasi ham dolzarbdir.

Maʼnaviy tarbiya – inson qalbi, ongini ezgulikka yoʻnaltiruvchi, axloqiy, estetik va eʼtiqodiy qadriyatlar asosida shakllanuvchi murakkab va uzluksiz jarayondir. Bu tarbiya shakli shaxsning ruhiy poklanishi, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlari va axloqiy masʼuliyatini belgilovchi poydevor boʻlib xizmat qiladi. Aynan shu sababli, maʼnaviy tarbiya bugungi kunda falsafiy tafakkur, diniy qarashlar va nutq madaniyati bilan uzviy bogʻlanmoqda.

Germenevtik yondashuv asosida maʼnaviy tarbiyani tahlil qilganda, u shunchaki targʻibot yoki nasihat emas, balki tushunishga, his qilishga va ichki oʻzgarishga olib keluvchi talqin jarayoni sifatida qaraladi. Bu esa tarbiya beruvchining shaxsiy fazilatlarini, nutq madaniyati va qalb boyligiga bogʻliq boʻladi.

Aytish mumkinki, maʼnaviy tarbiyaning asosiy komponentlari quyidagilardir.

Halollik, adolat, sabr, vijdon, fidoyilik kabi – bu fazilatlar e'tiqod asosida shakllanadi va ijtimoiy munosabatlarda o'z aksini topadi. Ruhiy poklik: Ichki dunyo bilan ishlash, niyatning sof bo'lishi, yurakdagi yomon niyatlar va hasad kabi illatlardan xalos bo'lish.

Sog'lom muloqot: Nutq madaniyatining amaliy ifodasi sifatida boshqalar bilan muloyim, hurmatli va samimiy muloqot qilish ko'nikmasi.

Ijodiy tafakkur: Insonni o'ylashga, mushohada yuritishga va yangicha qarashga o'rgatuvchi falsafiy yondashuvlar.

Ta'lim tizimida ma'naviy tarbiya ko'pincha darsdan tashqari tadbirlar, madaniy-ma'rifiy loyihalar yoki diniy ma'ruzalar orqali beriladi. Ammo bu jarayonni yanada samarali qilish uchun uni germenevtik asosda tashkil qilish, ya'ni yoshlar bilan samimiy, tushunarli va chuqur muloqot orqali ularning qalbiga yetib borish zarur. Shuningdek, har bir insonning e'tiqodi, ruhiy tajribasi, saviyasi va shaxsiy qadriyatlari bilan hisoblashgan holda tarbiya jarayonini yuritish, ularning ichki dunyosida chuqur rezonans uyg'otadi. Bunda pedagog, murabbiy yoki notiqning nutqi – o'quvchi yoki tinglovchining qalbidagi aks-sado beruvchi asosiy vositadir.

Xulosa o'rnida shularni qayd etish mumkinki, zamonaviy globallashtirish davrida insoniyat ko'plab ma'naviy, axloqiy va madaniy sinovlarga duch kelmoqda. Ana shunday sharoitda falsafa va e'tiqodning uyg'un talqini, ularning nutq madaniyati orqali ifodalanishi va ma'naviy tarbiyada qo'llanilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada germenevtika – talqin va tushunishga asoslangan yondashuv – bu uch asosiy tushunchaning o'zaro aloqasini aniqlashda ilmiy vosita sifatida samarali qo'llanildi.

Falsafa inson tafakkurining kengligi va teranligini, e'tiqod esa inson qalbining yuksakligini bildiradi. Ularning uyg'unligi ma'naviy barkamollik sari yetaklaydi. Nutq madaniyati esa bu qadriyatlarni jamiyatga, shaxsga yetkazuvchi asosiy vositadir. Germenevtik yondashuv aynan shu jarayonni anglash, tahlil qilish va chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada germenevtika – talqin va tushunishga asoslangan yondashuv – bu uch asosiy tushunchaning o'zaro aloqasini aniqlashda ilmiy vosita sifatida samarali qo'llanildi. Shuningdek, maqolada ma'naviy tarbiyaning asoslari, e'tiqodiy muloqotning nutq madaniyati bilan bog'liqligi va bu jarayonlarning germenevtik talqini ilmiy asosda yoritildi. O'rganilgan masalalar shuni ko'rsatadiki, yosh avlodni barkamol inson sifatida tarbiyalashda faqat tashqi bilim va malaka emas, balki chuqur falsafiy va e'tiqodiy asosga ega, to'g'ri talqin qilingan, ma'naviyatga boy nutq ham muhim rol o'ynaydi.

Shu asosda aytish mumkinki, bugungi davrda germenevtika, e'tiqod va nutq madaniyati – ma'naviy tarbiyaning zamonaviy poydevori sifatida o'z ahamiyatini tobora oshirmoqda.

Ma'naviyat insonga ona suti, ota ibrati, ajdodlar o'giti bilan birga singar ekan, notiqlik va germenevtik talqin ma'naviyat asoslarini, ijtimoiy-falsafiy mezonlarni yetkazishning yo'llanmasi va qo'llanmasi bo'lib qolaveradi.

REFERENCES

Ijtimoiy-siyosiy adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" T.: O'zbekiston" NMIU. 2016.
2. Mirziyoyev Sh. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" – T.: "O'zbekiston" NMIU. 2017.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga MUROJAATNOMASI (29 dekabr 2020 yil) – T.: "O'zbekiston" NMIU, 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni 23.09.2020. y

Ilmiy adabiyotlar

1. Gadamer X.-G. Istiqbolning falsafasi. Germenevtika va tafakkur. Moskva: Progress, 1991.
2. Rikyor P. Tushunish va talqin: Germenevtika muammolari. Toshkent: Akademiya nashri, 2019.
3. Jumaniyozov R. Notiqlik mahorati. Yangi asr avlodi, 2024.
4. Xaitboev S. E'tiqod va ong: ma'naviyat asoslari. Toshkent: Ma'naviyat, 2018.
5. Qur'oni Karim va tarjimasi. — Toshkent: "Hilol-Nashr", 2017.
6. Turaqulov M. Falsafa asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
7. Xasanov B. Ma'naviy tarbiyaning zamonaviy tamoyillari. Samarqand: Zarafshon, 2021.
8. Vohidov A. Nutq madaniyati va muloqot estetikasi. Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2020.
9. Gadamer H.-G. Truth and Method. London: Continuum, 2004.
10. Ricoeur P. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Texas: TCU Press, 1976.